

KUMPULAN KOSAKATA SEDERHANA
BAHASA HOKKIEN DIALEK MEDAN – BAHASA INDONESIA

Valencia Veronica

220701065

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

Valencia08vvb@gmail.com

Bahasa Hokkien dialek Medan adalah varian dari bahasa Hokkien yang digunakan oleh komunitas Tionghoa di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dialek ini merupakan adaptasi dari Hokkien Fujian (Min Nan) yang dibawa oleh imigran Tionghoa sejak abad ke-19 dan mengalami penyesuaian dengan bahasa lokal seperti Melayu, Batak, dan bahasa Indonesia.

Penyusunan kamus ini diharapkan dapat membantu melestarikan bahasa Hokkien, khususnya dialek Medan, serta menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi para pembacanya. Kamus bahasa Hokkien ini disusun dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari percakapan sehari-hari masyarakat Tionghoa di Medan. Selain itu, penyusunan kamus ini juga melibatkan wawancara dengan penutur asli yang menggunakan dialek Hokkien Medan dalam kehidupan sehari-hari, guna memastikan keakuratan arti dari setiap kosakata.

A. Bentuk Susunan Kamus

1. Lema dan Sublema

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Bentuk dasar ini diperlakukan sebagai lema, sedangkan bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema. Contoh:

chiäk *v* makan; memakan;

chiäkan *n* makanan;

gao-chiäk *n* pemakan.;

2. Ortografi

- 2.1 Tanda Hubung <-> Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata dalam bentuk perulangan serta beberapa kosakata yang penyebutannya harus cepat.
- 2.2 Cetak Tebal, digunakan untuk menandai kata lema dan kata sublema.
- 2.3 Cetak Miring, digunakan untuk menandai label kategori kata.
- 2.4 Tanda koma < , > dipakai untuk menandai bagian-bagian pemerian sebagai pilihan bentuk kata,

2.5 Tanda titik koma < ; > dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna sebuah kata lema dan sublema yang masih belum merupakan bentuk derivasi terakhir, dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna polisemi, dan dipakai untuk memisahkan bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sama (sinonim) yang terdapat pada deskripsi makna.

2.6 Tanda titik < . > sebagai akhir sebuah pendeskripsian lema serta sublemanya.

B. Label dan Singkatan Kata.

1. Label Kelas Kata

n nomina

v verba

a aektiva

adv adverbialia

num numeralia

p partikel

A

an-chóaⁿ *adv* bagaimana; — bentuk tanya tentang cara.

ang *a* merah;

ang-ang *a* kemerahan.

am-meh *n* malam;

tsáh-meh *n* semalam;

sa-am-meh *adv* setiap malam;

ka-am-meh *adv* menjelang malam.

B

bak *n* daging.

bé *v* beli; membeli.

bē *v* jual; menjual.

C

cáu *v* lari; berlari;

cáu-cáu *v* berlari-lari; *n* pelarian.

ceng *num* seribu.

ché *v* bangun; kebangunan;

chèh *a* hijau;

chí-chèh *a* kehijauan.

chhài *n* sayur;

chhàian *n* sayuran.

chiák *v* makan; memakan;

chiákan *n* makanan;

gao-chiák *n* pemakan.;

chhit *num* tujuh;

te-chhit *num* ketujuh.

cho-jit *adv* kemarin;

sa-cho-jit *n* sehari sebelumnya.

chók *n* buku;

chok-an *n* bacaan;

chok-chok *n* kumpulan buku.

chu *n* rumah;

kan-chu *v* membangun rumah;

pe-chu *n* perumahan.

chú-png *v* masak; memasak;

png-chhài *n* makanan yang dimasak.

chúi *n* air;

ka-chúi *v* mengairi;

chúi-an *n* airan;

pe-chúi *n* pengairan.

chúi-kó *n* buah;

chúi-kó-chúi-kó *n* buah-buahan;

ka-chúi-kó *v* berbuah.

co *v* kerja;

co-kang *v* bekerja;

kang-lang *n* pekerja;

kang-co *n* pekerjaan.

co khua *v* nyanyi; bernyanyi;

khua-mi kia *n* nyanyian; lagu.

cua *n* kertas.

E

ēng-po *n* sore;

ēng-bo *adv* pada sore hari.

G

gín-tao *n* bank.

gō`num lima;

te-gō`num kelima.

gû-ling *n* susu.

H

ha-mik *adv* apa.

hó *a* baik;

hó-hó *a* sangat baik;

kahó *v* memperbaiki.

hoi *n* lampu; ka-hoi *v* menyalakan lampu; pe-hoi *n* penerangan;

hoi-hu *a* abu-abu;

hoi-hu-á *a* keabu-abuan.

hok-hāu / **hok-teng** *n* sekolah;

thak hok-hāu *v* bersekolah.

Hi-thai *n* bioskop.

Hū *n* ikan;

hū-an *n* perikanan.

I

ìt *num* satu;

te-ìt *num* kesatu.

iâm *n* garam; *a* asin.

J

ji *num* dua;

te-ji *num* kedua.

jîn-toa *n* sepatu; ka-jîn-toa *v* memakai sepatu;

chhe-jîn-toa *v* memakai sepatu.

K

kā *p* untuk.

âng *n* sungai.

ke *n* ayam.

khauá-I *n* kursi.

khîā kin *v* berdiri.

khíng *a* cerah.

khíng-á *a* sangat cerah.

khòa^a *v* lihat; memperlihatkan

ho-lang-khòa^a *n* penglihatan.

khùn-kàu *v* tidur;

khùn-kín kàu *v* sedang tidur;

khùn-kè kàu *v* sudah tidur;

chháng *n* tempat untuk tidur; kasur;

pang-keng *n* kamar tidur.

kîang-tsio *n* pisang.

kin-jit *adv* hari ini;

kin-jit-á *n* pada hari ini.

kui-che *adv* berapa.

siang-kui-che *adv* beberapa.

kóng *v* bicara;

kóng-lun-tho *v* membicarakan; membahas; mendiskusikan;

pa-kóng *n* pembicaraan.

L

lák *num* enam; sa-lák *num* keenam;

sa-lák *num* keenam;

lam *a* biru;

lam-lam *a* biru-biru.

li-kuan *n* hotel;

cu-li-kuan *v* menginap di hotel.

lim *v* minum;

lim-an *n* minuman;

ho-lim *n* peminum.

lō *n* jalan;

lō-an *n* jalur;

kia lo *v* jalan kaki;

kia-lo-an *n* perjalanan.

lok-kun-cu *n* rumah sakit;

ki-lok-kun-cu *v* pergi berobat.

ló-thui *n* hujan;

pangló *n* tempat air hujan; wadah air hujan.

M

ma-cai *adv* besok;

ma-cai-á *n* hari esok.

mīan *n* mie;

co-mīan *v* membuat mie;

bē-mīan *n* penjual mie.

mī-pau *n* roti;

co-mī-pau *v* membuat roti;

bē-mī-pau *n* penjual roti.

N

nńg *n* telur;

seng-nńg *v* bertelur.

O

ok *v* belajar;

pen-gok *n* pelajar.

ôa *a* hitam;

ôa-ôa *a* kehitaman.

P

pak *num* seratus; sa-pah *num* keseratus;

sa-pah *num* keseratus;

pe *num* delapan;

te-pe *num* kedelapan.

pek *a* putih;

pek-pek *a* keputihan.

peng-kó *n* apel.

phui *n* nasi; ka-phui *v* menanak nasi; phui-phui *n* nasi-nasian;

phui-phui *n* nasi-nasian;

pńg-tiàm *n* restoran.

Q

qio *a* ungu; **ka-qio** *v* mengungukan; **ka-qio-qio** *a* keunguan;

ka-qio-qio *a* keunguan.

S

sa *n* baju;

sa-an *n* pakaian.

san *num* tiga;

te-san *num* ketiga.

sé *v* cuci;

sé-kín *v* mencuci;

sé-khe *v* dicuci.

sì *num* empat;

te-sì *num* keempat.

siá *v* tulis; menulis; menuliskan

chok-ka *n* penulis;

bun-ji *n* tulisan.

sian-seng *n* guru;

pangsian *n* tempat guru; ruang guru.

súi *a* cantik;

súi-súi *a* sangat cantik.

siu-sî *v* istirahat;

pangsiu *n* tempat istirahat.

so-shi *n* kunci;

so-khi-lai *v* mengunci;

so-a *n* pengunci.

T

thak *v* baca; membaca;

thak-cha *n* pembaca

thak-chheh *n* bacaan.

thàm *n* toko;

siong-lang *n* pedagang;

thàm-bin *n* pertokoan.

thâu-bîⁿ *n* bandara.

thiaⁿ *v* dengar; mendengar;

thian-cha *n* pendengar;

thian-ik *n* pendengaran.

thian-ua *n* telepon;

tan-thian-ua *v* menelepon;

thian-uaan *n* panggilan telepon.

thiàu *v* lompat; melompat;

thiàu-an *n* lompatan.

thi-tho *v* main; bermain

thi tho-mi kia *n* permainan;

ian-oan *n* pemain.

thng *n* sup.

thng *n* gula.

thok-teng *n* meja.

tō-chhī *n* pasar.

tong-kim *n* sekarang;

ka-tong-kim *adv* saat ini.

tsap *num* sepuluh;

te-tsap num kesepuluh;

tshē *v* duduk;

an-chi *v* mendudukkan;

tshē-ui *n* kedudukan.

tu *n* babi;

iong-tu *n* peternak babi; *v* memelihara babi.

U

ui-cu-mih *adv* kenapa; sebab apa;

uing *a* kuning;

uing-uing *a* kekuningan.

X

xi kua *n* semangka;